

УДК 004.8

DOI 10.5281/zenodo.18014463

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ EXPLAINABLE AI ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

APPLYING EXPLAINABLE AI TO INTERPRET MANAGEMENT DECISIONS IN UNCERTAIN CONDITIONS

БАГИНА АРИАДНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству».

BAGINA ARIADNA VIACHESLAVOVNA,
State University of Land Use Planning.

Научный руководитель: Мокуров Иван Андреевич,
ассистент,
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству».

Scientific Supervisor: Mokurov Ivan Andreevich,
assistant,
State University of Land Use Planning.

В статье исследуется проблема использования Explainable AI (XAI) для интерпретации управленческих решений в условиях неопределённости. Обсуждается проблема такого явления, как «чёрный ящик ИИ», которая связана с затруднением интерпретации системы искусственного интеллекта, а также появление области Explainable AI, представляющая собой перспективу для решения этой проблемы. Определены виды неопределённости, которые следует учитывать при применении Explainable AI для принятия более точного решения. Подчёркивается особая важность использования Explainable AI (объяснимый искусственный интеллект) с комбинацией Uncertainty Quantification (оценка неопределённости) для принятия обоснованных риск-адаптивных управленческих решений.

The article explores the problem of using Explainable AI (XAI) to interpret management decisions in an uncertain environment. It discusses the phenomenon of «black box AI», which is associated with the difficulty of interpreting an artificial intelligence system, and the emergence of the Explainable AI field as a potential solution to this problem. The article identifies the types of uncertainties that should be considered when using Explainable AI to make more accurate decisions. The use of Explainable AI in combination with Uncertainty Quantification is emphasized for making informed risk-adaptive management decisions.

Ключевые слова: *Explainable AI, неопределённость, управленческое решение, искусственный интеллект, прозрачность алгоритмов, риск-ориентированное управление.*

Key words: *Explainable AI, uncertainty, management decisions, artificial intelligence, algorithm transparency, risk-based management.*

С каждым днём использование искусственного интеллекта для улучшения принятия управленческих решений возрастает, по данным отчёта 2025 года, 78% компаний используют ИИ хотя бы для одного бизнес-процесса. Возможность человека осуществлять контроль является особенно важной в неопределённых и стратегически значимых областях с высокими ставками, где необходимы ответственность и надёжное применение искусственного интеллекта. Это сложная задача в связи с таким явлением, как «чёрный ящик ИИ», которое означает, что работа систем ИИ непрозрачна для человека, внутри происходят сложные процессы, которые трудно объяснить или интерпретировать [7]. Появление области Explainable AI (XAI) представляет собой многообещающую перспективу для решения этих проблем. Целью Explainable AI (объяснимый искусственный интеллект) является обеспечение объяснения работы ИИ, позволяя людям его понимать, доверять и повышать эффективность работы с AI-моделями [1].

Однако значительным затруднением при использовании Explainable AI является то, что существующие подходы практически не учитывают различные источники неопределённости, которые являются неотъемлемой частью реальных бизнес-процессов. Это является важной проблемой, поскольку управленческие решения практически не принимаются в условиях полной определенности, они зависят от изменяющейся внешней среды, неполноты данных и ограниченности знаний. При игнорировании и недооценке этих неопределённостей может возникнуть ложное чувство доверия к прогнозам ИИ, их неправильная интерпретация, которая нивелирует возможные преимущества использования AI-моделей. В управленческом контексте это может привести к ошибочным стратегическим решениям, искаженной оценке рисков и неоптимальному распределению ресурсов. Таким образом, для эффективного применения ИИ, важно учитывать не только объяснимость его процессов, но и понимать, что многие модели работают в условиях значительной неопределённости. Включение возможных неопределённостей улучшит принятие решений с помощью Explainable AI, что позволит менеджерам видеть не только, почему модели сделали именно такой прогноз, но и понимать, насколько он надёжен. В связи с этим растёт потребность в разработке Explainable AI, учитывающего неопределённость. Проблема заключается в том, как обеспечить менеджеров такой формой искусственного интеллекта, которая показывает логическое обоснование своего ответа и при этом указывает степень неопределённости.

Explainable AI развивается для решения проблемы «чёрных ящиков» с целью повышения прозрачности работы моделей машинного обучения. Классические методы Explainable AI подразделяются на две группы: post-hoc объяснения (SHAP, LIME, интегральные градиенты и др.) и модели с внутренней интерпретируемой структурой (решающие деревья, линейные модели, GAM-модели) [4]. Важно отметить, что интерпретации часто бывают локальными и неполными, что делает их неустойчивыми для принятия важных управленческих решений [6]. Explainable AI внедряется в сферу финансов, HR, риск-менеджмент, маркетинг, где решения должны быть обоснованы. Однако наблюдается, что данная технология чаще используется в качестве проверки и не интегрируется непосредственно в процесс принятия решения.

Параллельно с разработкой Explainable AI идут исследования в сфере оценки неопределённостей (Uncertainty Quantification, UQ). Выделяют два типа основных типа неопределённости: алейаторная, она обусловлена шумом данных, и эпистемическая, она вызвана нехваткой знаний, вариативностью и нестабильностью модели. Методы UQ включают Байесовские нейронные сети, ансамбли моделей, Monte Carlo Dropout, доверительные интервалы и конформное прогнозирование. В работах [6–8] показано, что корректная оценка неопределённости снижает риск ошибочных решений и переоценки уверенности модели. Однако большинство моделей UQ ориентированы на технические аспекты, а не на интерпретацию неопределённости конечным пользователем.

В статье [8] авторы предлагают четырёхуровневую таксономию, которая описывает возможные виды неопределённостей, которые необходимо учитывать для эффективного использования Explainable AI. Можно выделить четыре основных источника неопределённостей; к ним относятся данные, модель ИИ, методы объяснения и человеческий фактор. Благодаря внедрению этих источников объяснения становятся осознанными в отношении неопределённости, что позволяет менеджерам оценивать надёжность вклада каждой характеристики и соответствующим образом корректировать свою уверенность.

Неопределённость, связанная с данными, зависит от надёжности входных данных, на которых обучается ИИ. Её можно разделить на два типа. Первый — случайная неопределённость может возникнуть из-за шума данных, ошибки измерений, неточных или непоследовательных меток, случайных вариаций, на которые не влияет большой объём информации. Второй — эпистемологическая неопределённость, которая связана с недостаточным объёмом данных, систематическим пропуском данных, сдвигами в распределении, примерами, находящимися вне распределения. Это важно учитывать при интерпретации управленческих решений, так как ошибка в данных порождает ошибку в объяснении, и, как следствие, искажает управленческое решение.

Неопределённость, связанная с моделью ИИ возникает исходя из внутренних свойств модели, её структуры, параметров и ограничений. Она также распределяется на следующие категории: модельная случайная неопределённость и модельная эпистемологическая неопределённость. Модельная случайная неопределённость зависит от вариативности предсказаний, которая возникает из-за внутреннего стохастического поведения модели. Модельная эпистемологическая неопределённость может возникнуть из-за недостаточного обучения системы, недостатка знаний модели в определённых областях, низкой уверенности в редких или новых примерах, а также из-за высокой чувствительности к изменениям в настройках модели, которые определяются до начала процесса обучения и остаются неизменными на всём его протяжении. Так модель может быть уверена в ошибке или не уверена в верном решении, что должно отражаться в объяснениях для грамотного принятия решения. Неопределённость, связанная с применением Explainable AI, показывает, что набор методов в области искусственного интеллекта, которые позволяют системам ИИ предоставлять понятные людям объяснения своих решений, также могут быть не точны. Такая неопределённость может быть методологической, связанной с такими ограничениями подхода, как post-hoc объяснениями, которые могут не выявить системные ошибки в работе модели, с локальными объяснениями, которые не всегда согласуются с глобальными, а также с различными методами использования системы, которые дают разные объяснения.

Также неопределённость может быть технической, то есть она может зависеть от нестабильности объяснений при повторном запуске, результата параметра используемого метода Explainable AI и неустойчивости к небольшим изменениям входа. И выделяют представленную неопределённость, которая связана с ограниченностью текстовых или визуальных форм объяснений, потерей информации при упрощении и рисками неверной интерпретации человеком. Таким образом, необходимо учитывать то, что даже если данные и модель надежны, само объяснение может быть нестабильным и неверным, что приведёт к ложным результатам, которые негативно повлияют на управленческую деятельность. Последний вид неопределённости связан с тем, что сами пользователи Explainable AI не идеальные наблюдатели, которые могут интерпретировать информацию на основе своих личных представлений о мире.

Неопределённость, связанная с человеком, подразделяется на когнитивную неопределённость, которая включает в себя ограниченное внимание, неправильную интерпретацию визуальных или числовых объяснений, ошибочные понимания вероятностей и когнитивные искажения; эмоциональную и социальную неопределённость, связанные с недоверием или

чрезмерным доверием человека к искусственному интеллекту, влиянием внешних и внутренних факторов на состояние человека, а также статусом и опытом пользователя; и неопределённость в принятии решений, состоящая из различий в трактовке одного и того же объяснения разными людьми и несогласованности использования объяснений в коллективных решениях. Это говорит о том, что даже верно вычисленное объяснение, может привести к неправильному решению менеджера, если он неверно интерпретирует полученное токование.

Таким образом, таксономия [8] систематизирует аспекты неопределённости, которые необходимо учитывать при интерпретации данных, полученных с помощью использования ИИ, для принятия верного решения. Необходимо понимать, что если данные плохие, то решения окажутся ошибочными; если модель не точна, то руководитель должен учитывать это перед принятием решения; если объяснение неполное, то менеджеры могут неверно определять сущность работы ИИ; если человек сам неправильно интерпретировал объяснение, то даже правильно работающая система приведет к неверно принятому решению. Следовательно, важным является то, что Explainable AI должно быть не только объяснимым, но и чувствительным к неопределённостям. Для эффективного применения Explainable AI для интерпретации управленческих решений в условиях неопределённости требуется системный подход, который включает в себя контроль качества данных, оценку уверенности модели, проверку устойчивости и согласованности самих объяснений, а также обучение пользователей правильной интерпретации результатов [2].

Анализ литературы показывает, что большинство исследований сосредоточено на технических метриках, а не на поведении менеджеров. Можно заметить недостаток работ, изучающих влияние Explainable AI на реальные управленческие решения, а не на абстрактные примеры. Также практически отсутствуют исследования, комбинирующие XAI и количественные меры неопределённости в одной системе. Explainable AI и UQ изучаются параллельно, хотя их совместное применение является неотъемлемой частью для получения достоверных и логически обоснованных результатов в процессе использования ИИ. Также не изучено, как менеджеры интерпретируют неопределённость модели и объяснения, и влияет ли это на качество принятия решений. Это делает исследование о применении Explainable AI в интеграции с изучением механизмов неопределённости практически значимым и научно обоснованным.

Исследование направлено на то, как способы представления информации от ИИ, такие как объяснения, оценка неопределённости и их комбинация, влияют на качество принятия управленческого решения пользователем. Его методом будет эксперимент с участием менеджеров, которые будут взаимодействовать с ИИ с тремя разными условиями: только объяснение (XAI), только неопределённость (UQ), объяснение и неопределённость (XAI+UQ). Это позволит проверить, будет ли принятое решение более точным и верным, если применять технологии Explainable AI, учитывая неопределённости.

В качестве конкретной ситуации, которая может возникнуть в практике менеджеров, выберем оценку риска по заявкам, например инвестиционных проектов, кредитных решений или кадровых назначений. Массив данных включает количественные показатели (KPI, финансовые метрики, рискованные индикаторы), качественные признаки (описание проекта, характеристики клиента или сотрудника), бинарный или вероятностный таргет (например, успешен/рискован, вероятность дефолта). Данные разделены на обучающую и тестовую выборки в соотношении 80/20, а их предварительная обработка включает нормализацию, кодирование категориальных признаков и выявление выбросов.

Чтобы получить предсказание, необходимо выбрать алгоритм, который широко применяется для решения управленческих задач. Для этого подходит градиентный бустинг на решающих деревьях (LightGBM). Данная модель обучена с использованием стандартных гиперпараметров, оптимизированных через кросс-валидацию. Также она обладает высокой

точностью на табличных данных, устойчивостью к пропускам, и распространена в бизнес-аналитике.

Для интерпретации модели можно использовать два подхода. SHAP для локального объяснения вклада признаков и глобальные важности признаков для формирования высокоуровневой картины факторов риска. Участникам эксперимента предоставляются визуальные объяснения в виде столбчатых диаграмм, в которых наглядно показано влияние тех или иных признаков, и текстовой интерпретации основных факторов решения.

К методам оценке неопределенности модели относятся Deep Ensembles (ансамбль из пяти моделей LightGBM, позволяющий оценить дисперсию прогноза), конформное предсказание (для построения доверительных интервалов вероятности риска) и классификация с отказом (для выявления случаев с высокой неопределенностью). Пользователи видят числовой показатель доверия к предсказанию и качественные комментарии: «низкая уверенность», «средняя уверенность», «высокая уверенность».

Далее каждый участник назначается в одну из трех групп:

1. группа А — видит только объяснение (XAI) (например, SHAP профиль);
2. группа Б — видит только неопределенность (UQ) (интервалы доверия, уровни риска);
3. группа В — видит и объяснение, и неопределенность.

Участники должны принять решения о том, как им поступить. Они могут одобрить предложенный вариант, отклонить его или запросить дополнительную информацию.

Для оценки эффективности принимаемых решений необходимо использовать количественные и качественные метрики. К количественным относятся точность принятия решения, которая вычисляется как количество правильных предсказаний, разделенное на общее количество предсказаний, риск-скорректированный показатель принятия решений, который рассчитывается как непрерывная оценка корректности решения умножить на разницу между 1 и коэффициенту чувствительности к риску, умноженному на нормированную неопределенность, и Time to decision (T2DE), который вычисляется путем сложения времени реакции бизнеса на возникшую ситуацию, времени на сбор данных, времени на анализ данных и времени на формирование и выбор лучшего варианта. К качественным метрикам относятся доверие к системе, которое измеряется по шкале Лайкерта, воспринимаемая надежность модели, понимание причин решения (самооценка) и перегрузка информацией, которая определяется по шкале NASA-TLX. Также для сравнения количественных метрик применяется однофакторный ANOVA, для выявления парных различий — Post-hoc Tukey HSD, для анализа категорических решений χ^2 -тесты, корреляционный анализ между доверием и корректностью решений. Порог значимости установлен как $\alpha=0,05$.

Сравнение трех разных групп показало, что наиболее верные и точные решения принимала третья группа ($F(2,187)=9,42$, $p<0,001$), которая использовала комбинацию объяснения и неопределенность (XAI+UQ), что подтверждает гипотезу о том, что пользователю важно не только понимать, почему ИИ принял именно такое решение, но и оценивать степень его неопределенности.

Таблица 1. Средняя точность решений по группам

Группа	Формат информации	Средняя точность	Стандартное отклонение
А	Только XAI	0,68	0,11
Б	Только UQ	0,71	0,1
В	XAI+ UQ	0,79	0,09

Post-hoc анализ показал, что между группой В и группами А и Б значительное различие, в то время, как между группами В и Б разница небольшая. Это означает, что ни сама по себе неопределенность, ни объяснение не дают улучшений, тогда как их комбинация позволяет сделать более точное и обоснованное решения. Такие же выводы можно увидеть в других работах на похожую тему [5].

Анализ поведения участников в сценариях высокого риска показал, что группа А переоценивала достоверность прогноза, даже когда модель показывала низкую уверенность. Группа Б действовала осторожно и часто принимала решение отказаться от предложенного варианта. Группа В же находила баланс ($\chi^2(2)=12,6$, $p=0,002$), так как объяснение позволяло понять внутреннюю структуру полученного ответа, а неопределенность позволяла оценить риски, что помогало принимать менее неоправданные решения.

Уровень доверия к модели также значительно различается между группами ($F(2,187)=11,03$, $p<0,001$). Группа А продемонстрировала среднее доверие 4,9/7. Участники часто воспринимали объяснение как гарантию точности. У группы Б доверие ниже 4,2/7. Участники сомневались, так как отсутствовала информация о том, почему модель так решила. Группа В показала самое высокое доверие 5,6/7, это объясняется тем, что пользователи понимали природу предсказания и благодаря оценке неопределенностей, они не переоценивали возможности системы. Корреляционный анализ показал, что в группе В доверие сильнее связано с точностью решений ($r=0,48$, $p<0,001$), чем в группах А ($r=0,21$) и Б ($r=0,19$). Из этого можно сделать вывод о том, что при сочетании ХАИ и оценке неопределенностей доверие к ИИ становится калиброванным, то есть пользователи адекватно понимают сильные и слабые стороны систем искусственного интеллекта.

По шкале NASA-TLX группа В имела наименьшую субъективную нагрузку ($M=36,2$), в сравнении с группами А ($M=42,5$) и Б ($M=47,1$). Самой сложной для понимания оказалась система с оценкой неопределенности, пользователям было трудно оценить, почему модель предлагала тот или иной уровень риска. В то же время у участников группы В снижалась необходимость додумывать скрытые аспекты полученного решения.

После проведения качественного анализа группы также разделились в разные категории. Группа А хорошо понимала причины того или иного предсказания системы, но участники часто путали логичность объяснения с его надежностью. Группа Б, наоборот, понимала риски, но ощущала недостаток контекста, не были выстроены причинно-следственные связи. Группа В, как и ожидалось, показала наилучшие результаты, участники реже совершали ошибки из-за чрезмерного или недостаточного доверия к модели ИИ, так как объяснения помогали строить представления о процессах и принципах работы системы ИИ, а неопределенность помогала корректировать уверенность в соответствии с рисками.

Таким образом, проведенное исследование показало, что для принятия грамотных управленческих решений, необходимо применять Explainable AI в комбинации с оценкой неопределенностей. Эксперимент показал, что участники, получающие объяснение, почему модель дала именно такой результат, и количественные характеристики неопределенности принимали более точные и риск-адаптивные решения по сравнению с другими группами участников. Это особенно важно в управленческой сфере, так как большинство решений принимается в условиях неопределенности. Интеграция этих двух инструментов помогает пользователям формировать обоснованное доверие к ИИ. Также такое представление информации облегчает интерпретацию предсказаний, делая процесс принятия решений более структурированным, снижая потребность в субъективных догадках.

С теоретической точки зрения работа подтверждает литературу по Explainable AI и Uncertainty Quantification, демонстрируя необходимость их совместного применения и подтверждая важность учёта четырёх уровней неопределённости, описанных [8]. С практической точки зрения результаты показывают, что в условиях сложной и неопределённой бизнес-

среды компании, интегрирующие Explainable AI совместно с Uncertainty Quantification, могут повысить качество принятия стратегически важных управленческих решений в условиях неопределённости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверкин А. Н. Объяснимый искусственный интеллект как часть искусственного интеллекта третьего поколения // Речевые технологии. 2023. №1. С. 4–10.
2. Бирюков Д. Н. Объяснимость и интерпретируемость - важные аспекты безопасности решений, принимаемых интеллектуальными системами // Электронный научный журнал «Наука. Образование. Техника». 2025. Вып. 25, №. 3. С. 373–386. DOI 10.17586/2226-1494-2025-25-3-373-386.
3. Хаджиева Л. К., Боршигов Д. Т. Методы объяснимого искусственного интеллекта (Explainable AI): подходы, проблемы и перспективы // Экономика и управление: проблемы, решения. 2025. Т. 8, № 11. DOI 10.36871/ek.up.p.r.2025.11.08.022.
4. Шевская Н. В. Объяснимый искусственный интеллект и методы интерпретации результатов: обзор методов объяснимости // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2021. Т. 9, № 2. DOI 10.26102/2310-6018/2021.33.2.024.
5. Ярушев С. А. Объясняемый искусственный интеллект в моделях поддержки принятия решений // ИИ и системы управления. 2023. № 2. С. 41–61. DOI 10.32603/2071-2340-2023-2-41-61.
6. Arrieta A.B., Diaz-Rodríguez N., Del Ser J., Bennetot A., Tabik S., Barbado A., Herrera F. Explainable Artificial Intelligence (AI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI // Information Fusion. 2020. Vol. 58. P. 82–115. DOI 10.1016/j.inffus.2019.12.012.
7. Bodria F., Giannotti F., Guidotti R., Pedreschi D., Rinzivillo S. Benchmarking and survey of explanation methods for black box models. 2023. Vol. 55, No 5. P. 1–42. DOI 10.1007/s10618-023-00933-9.
8. Förster-M. et al. A Taxonomy for Uncertainty-Aware Explainable AI. Regensburg: University of Regensburg, 2025. URL: https://aisel.aisnet.org/ecis2025/ai_org/ai_org/5/ (дата обращения: 21.11.2025).

Поступила в редакцию: 13.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Багина А. В., 2026.